

Народы Средней Азии в системе международных взаимоотношений IV-IV вв. до н.э. Предпосылки культурно-экономических контактов народов Трансоксианы в эпоху эллинизма.

Чублуков Петр Юрьевич

Независимый исследователь, E-mail: heroes.2014@list.ru

Аннотация. В статье на основе глубокого анализа материальных источников и сведений античных авторов, рассматриваются актуальные вопросы первых контактов коренного населения Средней Азии с эллинами и другими народами древнейших государственных образований Малой Азии и Персии. Освещаются вопросы экономического взаимодействия народов в рамках Ахеменидской державы до завоевательных походов Александра Македонского. Анализируются памятники Ахеменидского времени и их историческое значение для истории Трансоксианы. Приводится описание коренных народов Средней Азии начиная со второй половины I тысячелетия до нашей эры. Описываются предпосылки зарождения первых караванных путей, которые являются неперенным фактором культурного взаимодействия в описываемый период и взаимное влияние культур Востока и Запада и коренных народов проживавших в тот период на территории Трансоксианы.

Ключевые слова: Согдийцы, Хорезмийцы, Бактрийцы, Саки, Массагеты, скифы ахемениды, Бехистунская надпись, Трансоксиана, Геродот, Ктесий, караванные пути.

Annotatsiya. Maqolada qadimgi mualliflarning moddiy manbalari va ma'lumotlarini chuqur tahlil qilish asosida O'rta Osiyo tub aholisining ellinlar va kichik Osiyo va Forsning eng qadimgi davlat tuzilmalarining boshqa xalqlari bilan birinchi aloqalarining dolzarb masalalari ko'rib chiqiladi. Axemen davlati doirasida xalqlarning iqtisodiy hamkorligi masalalari Aleksandr Makedonskiyning g'alaba qozonishidan oldin yoritilgan. Ahamoniylar davridagi yodgorliklar va ularning Transoksiana tarixi uchun tarixiy ahamiyati tahlil qilinadi. Miloddan avvalgi i ming yillikning ikkinchi yarmidan boshlab o'rta Osiyoning tub aholisi tasvirlangan. Birinchi karvon yo'llarining paydo bo'lishi uchun zarur shart-sharoitlar tasvirlangan davrda madaniy o'zaro ta'sirning ajralmas omili va o'sha davrda Transoksiana hududida yashagan Sharq va G'arb madaniyatlari va mahalliy xalqlarning o'zaro ta'siri tasvirlangan.

Kalit so'zlar: So'g'diylar, Xorazmliklar, Baqtriyaliklar, Sakilar, Massagetlar, Ahamoniylar Skiflari, Behistun yozuvi, Transoxiana, Gerodot, Ktesiy, karvon yo'llari.

Learning and Sustainable Innovation

Abstract. Based on an in-depth analysis of material sources and information from ancient authors, the article examines topical issues of the first contacts of the indigenous population of Central Asia with the Hellenes and other peoples of the ancient state formations of Asia Minor and Persia. The article highlights the issues of economic interaction between peoples within the framework of the Achaemenid empire before the conquests of Alexander the Great. The monuments of the Achaemenid period and their historical significance for the history of Transoxiana are analyzed. The article describes the indigenous peoples of Central Asia since the second half of the first millennium BC. The prerequisites for the origin of the first caravan routes are described, which are an indispensable factor of cultural interactions during the described period and the mutual influence of the cultures of the East and West and the indigenous peoples living in Transoxiana at that time.

Key words: Sogdians, Khorezmians, Bactrians, Saks, Massagetes, Achaemenid Scythians, Behistun inscription, Transoxiana, Herodotus, Ctesias, caravan routes.

Наиболее ранние сведения о народонаселении оазисов и степей в древнейший период дают греческие писатели, в первую очередь Геродот, а также надписи персидских царей из династии Ахеменидов. По сообщениям древнегреческих историков, все кочевые племена и народы негреческого происхождения жившие в европейской части бывшего СССР, Казахстане и Средней Азии до пределов Алтая, назывались общим собирательным именем скифы. Из свидетельств отдельных греческих авторов явствует, что скифы (в персидских источниках саки), жившие в разных частях упомянутой территории именовались по-разному и говорили на разных языках. Всю закаспийскую равнину заселяли массагеты. К востоку от массагетов жили саки. Оседло земледельческое население называлось обычно по имени местности: хорезмийцы, согдийцы, бактрийцы, жители Маргианы и т.д. Скифы (саки) и остальные народности говорили на языках иранской группы, относящихся в основном к восточной ее ветви. В триумфальных наскальных надписях, на мемориальных и погребальных плитах царей ахеменидского Ирана в Бехистуне, Накиш-и-Рустаме и Персеполе перечисляются различные народы Средней Азии и Казахстана, среди которых хорезмийцы, согдийцы, бактрийцы, жители Маргианы и др., так же как в греческих источниках, упоминаются особо и называются по имени страны или оазиса.

Экономико-географическая и этнографическая карты Средней Азии, и в том числе территория Узбекистана, около середины I тысячелетия до н.э.

представляются в следующем виде: области Геркании, Парфии, Маргианы, Арии, Бактрианы, Хорезма, Когда составляют оазисы рек Атрека, Гургена, Мургаба, Герируда, Кундуза, низовьев Амударьи, Зарафшана. Они были заселены и полуоседлыми народностями, и племенами земледельцев, уже широко пользовавшихся искусственным орошением. К этой группе должен быть отнесён и Ферганский оазис. Название это отражено в имени упоминаемого греческими авторами народа париканиев. В степях, прилегающих к оазисам, жили полукочевые и кочевые племена, этнографически и лингвистически близко родственные обитателям оазисов, от которых они лишь недавно начали обособляться.

Ахеменидские надписи упоминают три племенные группы саков, которых греки причисляют к скифским народам:

- 1) «Сака-хаумаварка» - отождествляемые исследователями со «скифами амюргиями» Геродота, «скифами царя Омарга» Ктесия Книдского (младшего современника Геродота) и сакараваками более поздних авторов.
- 2) «Сака-тиграхауда». Название это обычно переводится «саки в остроконечных шапках», что соответствует в греческих текстах термину «ортокорибанты»
- 3) «Сака-тиай-тара-дарайя» - «заморские» или «заречные саки». Большинство авторов до недавнего времени отождествляло их с европейскими скифами. Однако в последние годы, особенно в связи с дешифровкой V столбца Бехистунской надписи, исследователи (акад. В. В. Струве) склонились к мнению, что речь идет о среднеазиатских «заречных саках»

Из текста V столбца Бехистунской надписи вытекает, что «сака-тиграхауда» обитали в непосредственном соседстве с «заречными саками». Локализация сакских племенных групп остается дискуссионной. Одни авторы считают, что сака-хаумаварка жили на Мургабе, другие - на Памире (Р. Геррман, А. Н. Берштам) или частично на Памире и в Фергане (К. В. Тревер). Существует точка зрения, согласно которой сака-хаумаварка составляли основу хорезмско-массагетской военной конфедерации, занимавшей Каракумы, Хорезмский Оазис и низовья Сырдарьи (С. П. Толстов, Я. Г. Гулямов): сака-тиграхауда локализуются при этом к востоку от сака-хаумаварка, т.е. в среднем течении Сырдарьи в Ташкентской области и Южном Казахстане, а сака-тиай-тара-дарайя» - в горных и степных областях правобережья Амударьи на юге Средней Азии, рядом с согдийцами.

В надписях Ксеркса появляется четвертое имя - дага, тождественное с именем дахи (латинское) и даи (греческое).

Массагеты – крупный союз племен в VII-V вв. до н.э., который включал в свой состав ряд собственно-сакских племен. О принадлежности основной массы их к фрако-киммерийским племенам свидетельствует само их название «мазагета», т.е. «великие геты». Этническое имя геты, (как и имя даки) было широко распространено на западе области фрако-киммерийских племён. По другой гипотезе, слово «массагеты» состоит из «мас»+«сака»+«та», т.е «большая сакская орда».

Весь бассейн Зарафшана был заселен согдийцами, говорившими на восточноиранском языке, родственном сакскому. На северо-западе они граничили с сака-хаумаварка, на западе с дирбеками.

По Гиссарскому Хребту проходила граница между Согдианой и Бактрией, также заселенной ираноязычными племенами.

Академик Э. В. Ртвеладзе считал, что наиболее ранние сведения о формировании древнейших историко-культурных областей на территории Трансоксианы (также известна как Мавераннахр), таких как Бактрия, Парфиена, Согд, Хорезм содержатся в географическом списке Видевдата («Авеста»), надписях ахеменидских царей (Бехистун) и сочинениях древнегреческих авторов (Геродот, Ктесий и других) и относятся к VI-V вв. до н.э (1). Ртвеладзе Э. В. Цивилизации, Государства Культуры Центральной Азии стр.15 Ташкент. 2005) Этнически и географически население Средней Азии было пестрым: земледельческие области заселяли хорезмийцы (точнее хорасмы), бактрийцы, согдийцы, ферганцы, маргианцы, парфяне и другие, в долинах и горах кочевали сакские племена и их объединения: омюрги, ортокарибантии, массагеты и др.

Начиная со второй половины I тысячелетия до н.э история Трансоксианы тесно связана с историей Ахеменидского государства, сложившегося на территории Ирана в середине VI века. Некоторая централизация управления и различные мероприятия проводимые Ахеменидами для упрочения денежного обращения и торговли, несомненно, способствовали усилению экономических связей между Средней Азией и Западными областями империи. Можно предположить, что в

этот период на территории Средней Азии впервые получают известное распространение деньги. Основная предпосылка для их появления – товарное производство – уже было налицо. Ко времени подчинения народов Трансоксианы следует отнести и освоение арамейского письма (2). Один из древнейших видов алфавитного письма, возникший на территории современной Сирии. Арамейское письмо применялось в Ахеменидской империи наряду с клинописью). Мы располагаем рядом известий письменных источников (в описаниях походов Александра Македонского), позволяющих говорить о том, что в IV в. до н.э. греческие завоеватели застали в земледельческих оазисах Средней Азии уже развитое классовое общество. (3). Очерки по истории СССР. Первобытно-общинный строй и древнейшие государства на территории СССР. стр.249 М.1956. Рабство, как основа ранней классовой формации, в Средней Азии, безусловно, существовало, но в своём развитии отнюдь не достигло состояния классического рабства Греции и Рима. Труд рабов широко применялся с незапамятных времен. Трог Помпей (I в. до н.э.) отмечал своеобразие рабовладения у парфян, отличавшегося от классического рабства у эллинов. Богатые парфяне содержали большое количество рабов, воспитывали их, как своих детей, обучали военному делу. Во время походов каждый парфянин гордился своими воинами, представленными в правительственных войсках. (4). История Узбекской ССР. Т.1 стр.11 Ташкент 1967)

Некоторые археологические находки на территории Северной Индии, Египта и других стран Востока, например, определенного вида лазурита, месторождением которого является только район Бадахшана в Средней Азии, позволяют говорить о торговых связях среднеазиатских народов с Северной Индией в III тысячелетии до н.э., а также о связях, но вряд ли непосредственных, с Месопотамией (предметы из бадахшанского лазурита обнаружены в инвентаре погребения царицы Шубад, жившей в первой половине II тысячелетия до н.э.) и во II тысячелетии до н.э. – с Египтом.

Античные авторы I-II вв. сохранили легендарные сведения о вхождении в состав Ассирии при царице Шамурат (Семирамида) в VIII в до н.э. Легенда связывает Среднюю Азию с Ассирией и в VII в. до н.э., так Диодор рассказывает, что Ашурбанипал (668-626 гг.) вызвал к себе вспомогательное войско из Бактрии. У Ктесия имеется аналогичное сообщение относительно Согдианы, водившей, по его словам, в состав ассирийского государства.

Более определённые сведения о периоде, когда историческая традиция связывает судьбы Средней Азии с Мидией. Связь скифов с Мидией устанавливается на

основе произведений Геродота и Эфора. В истории взаимоотношений Мидии и народов Средней Азии можно проследить несколько этапов, начиная с военной помощи саков и бактрийцев мидянам в VIII в. до н.э. в период образования государства. В середине VII в. до н.э. среднеазиатские народы боролись уже против Мидии на стороне Ассирии и были, несомненно, также вовлечены в события, с завоевательным движением скифов, направленным против царств и народов Передней Азии, и Закавказья. В конце VIII в. до н.э. какие-то группы приаральских скифов бежали от междоусобиц в Мидию, где были радушно приняты царём Киаксаром, который якобы поручил им обучение мидийских мальчиков стрельбе из лука и скифскому языку. После падения Ассирии Мидия заняла ведущее положение в Азии, что привело к ожесточенной борьбе с нею.

В предании о скифской Царице Зарине и мидийском военачальнике повествование начинается с военных действий между саками и мидянами. Анализ различных источников, несмотря на отрывочность и непоследовательность изложения в них событий, дает некоторое основание для предположения, что основными соперником Мидийского царства могли выступить хорезмийцы, действовавшие в военном контакте с окружающими их степными племенами Приаралья. В процессе этой борьбы мидяне переселили пленных саков на окраины государства – мера, впоследствии неоднократно применявшаяся и ахеменидскими царями по отношению к тому или иному народу.

Когда персы во главе с Ахеменидами в 550 г. до н.э. положили конец владычеству мидян, а затем подчинили себе ряд Среднеазиатских областей, произошло столкновение Ирана с Грецией, в борьбу которых оказались вовлечены и народы Средней Азии, в частности саки, бактрийцы, хорезмийцы и согдийцы. Ктесий сохранил нам имя сакского царя Аморга, которого Кир захватил в плен, и имя его жены Спаретры, последняя, по словам Ктесия, собрала войско из мужчин и женщин, разбила в бою Кира и освободила Аморга. После этого саки, по Ктесию, вступили в союз с Киром, и Аморг помогал Киру в его борьбе с дахами и с Мидией.

Геродот сообщает, что Кир, подчинив Мидию и Вавилон, направился на равнины к востоку от каспийского моря, где обитали массагеты. По Геродоту, массагетами правила тогда царица Томарис. В борьбе с нею Кир углубившийся в степи за Амударьёй и оторванный от своего тыла, потерпел поражение и погиб в бою. Геродот сохранил нам детали этого похода, почерпнув описание его из эпического сказания о том, как Томарис велела окунуть голову павшего в бою

Кира в мех, наполненный кровью, чтобы напоить «кровью ненасытного». Ктесий относит гибель Кира ко времени похода его против дербиков, которые, видимо, входили в массагетский племенной союз.

Саки при Кире пользовались большим почетом. Известно об участии их в торжественном выходе Кира в Вавилоне (как сообщает Ксенофонт) и в конских бегах, где победителем вышел сак. Это дает основание предполагать, что саки были объединены с Персией на правах не данников а союзников, оказавших ей военную помощь.

О событиях, происходивших на территории Средней Азии в период царствования сына Кира – Камбиса, в источниках сведений нет. После Камбиса к власти приходит некий Гаумата, видимо, мидянин по происхождению. Используя своё сходство с братом Камбиса Бардией, убитым по приказу Камбиса, Гаумата провозгласил себя царем и в течении 2-х лет правил страной. Он завоевал симпатии некоторых слоев населения и покоренных Персией областей тем, что освободил народы их, от взноса податей. В результате борьбы за трон, Гаумата был свергнут Дарием, который окончательно воцарился в 521 г. до н.э. Ему пришлось приести в повиновение многие восставшие против него народы, в том числе и среднеазиатские. В надписи (относимой к 519 г. до н.э.), посвящённой этим победам, Дарий перечисляет подвластные ему народы. Она высечена на скале Бехистун, мимо которой проходила дорога, соединяющая Вавилон с Экбатаной. Надпись помещена на высоте 500 м и украшена рельефными изображениями. В этой надписи впервые упоминаются саки, согдийцы, хорезмийцы. Из других народов, перечисленных в тексте, с территорией Узбекистана связаны бактрийцы, поскольку в науке принято считать, что правобережье Амударьи (до Гиссарского хребта) тоже входило в состав Бактрии.

Из текста надписи мы узнаем, что во время пребывания Дария в Вавилоне, в первые годы его царствования, от него отделилось несколько народов, и среди них «партава, маргуш, сатагуш, сака», но только в одном случае дается описание хода борьбы с народом маргуш (Марг, Мерв, жившим на территории современного Туркменистана, а в административном отношении обычно объединённым с Бактрией, которое возглавлял выдвинутый народными массами вождь Фрада. Та же надпись в последней своей части, сообщает о походе Дария против саков-тиграхауда под предводительством Скунхи и его подавлении.

О походе против саков-тиграхауда рассказывает Полиен (II в. до н.э.), причем отдельные детали – военные хитрости Дария (он одел персов в сакские одежды)

и повесть о подвигах сака Ширака, который завел персов в пустыню, заимствованы, вероятно, из эпической поэмы саков.

Бехистунская надпись украшена рельефом, на котором изображен Дарий в час триумфа над своими врагами. Имена их даются в пояснительных текстах у каждой фигуры. Дарий стоит, попирая ногами Гуамату, за царем видны 2 фигуры его сподвижников, а перед ним – 8 царей и вождей со связанными на спине руками и соединенные между собой веревкой, надетой на шею. Седьмым из них является Фрада – народный вождь Маргуш, а восьмым, в высокой остроконечной шапке – сак Скунха.

Среднеазиатские народы при Дарии еще более чем при Кире, были втянуты в события, потрясшие Персию и Грецию. Они участвовали в походе, предпринятом Дарием в 490 г. против Афинского греческого государства. Официально поход был начат в наказание за помощь восставшим против Дария городам Малой Азии, по существу же - ради завоевания мирового господства и овладения торговыми путями и рынками Малой Азии, и островами архипелага, то есть против Афин, как государства, имевшего колонии и захватившего мировую (в масштабах того времени) торговлю. Во время знаменитого Марафонского сражения (490 г. до н.э.), в котором персы потерпели поражение, частичный успех выпал на долю сражавшихся в центре саков. (5). История Узбекской ССР том.1 кн.1 стр.43 Ташкент 1955 г.) В походах персидского царя Ксеркса против греков сакские отряды играли заметную роль. В 480 году до н.э. сакская пехота отличилась в Фермопильском сражении, а годом позже в битве при Платеях, храбростью отличалась и сакская конница. В походах Дария и Ксеркса, как мы видели участвовали не только саки, но и бактрийцы и хорезмийцы. Солдаты хорезмийцы находились, между прочим, в персидском гарнизоне на нильском острове Элефантина, в южном Египте; об этом сообщают найденные там попирусы, относимы к концу V века до н.э. Тем не менее, несмотря на все вышеизложенное, саки не раз восставали против персидского господства. Одно из таких крупных восстаний было в 518 г., когда на саков ходил походом сам Дарий I.

Наиболее ранние упоминания о греческих контактах с местным населением на территории Трансоксианы, относятся ко времени правления Ахеменидского царя Ксеркса (486-465 гг.). В его правление на территорию Трансоксианы были переселены из города Милета, находящегося на западном побережье территории Малой Азии жрецы храма Аполлона – бранхиды. В дальнейшем ими был

Learning and Sustainable Innovation

основан город, который по предположению ряда учёных, находился на месте Келифа в Туркменистане, или на Талашкан-тепа в Сурхандарьинской области Узбекистана. Согласно данным Ариана и Квинта Курция Руфа, во время похода Александра Македонского в Среднюю Азию в 329-327 гг. до н.э. эллины-бранхиды были уже на столько ассимилированы, что говорили на смешанном – греческим с местным – языке (6). Strabo. XI., 4; Quintus. VII, 5).

Народы Средней Азии - бактрийцы, хорезмийцы, согдийцы, маргианцы, парфяне, саки вместе с другими народами также внесли свой неоспоримый вклад в сложении культуры Ахеменидской державы. В среде местного населения бытовали различные религиозные верования, включая зороастризм. Констатируются факты проживания в Средней Азии переселенцев из Греции, Северной Африки и других местностей. В свою очередь, в различных странах тогдашнего мира можно было видеть выходцев из Средней Азии. Известны также случаи, когда крупные должности в Ахеменидской державе, занимали лица среднеазиатского происхождения. К числу объективно положительных последствий вхождения Средней Азии в государство Ахеменидов относился рост производительных сил, наличие единой денежной системы и общегосударственной письменности (арамейской), чёткого административного управления по сатрапиям, развитие караванных путей сообщения, вовлечение Средней Азии в орбиту международной торговли, что значительно расширяло контакты с другими народами и их культурой. Об этом свидетельствуют находки в Средней Азии предметов искусства и быта Западного Ирана, Египта и других стран. (7). История Узбекистана в источниках стр. 12. Ташкент «ФАН» 1984).

Геродот дал описание «царской дороги», ведущей от Эфеса, с берегов Эгейского моря, к столице Лидии Сардам, а оттуда к Сузам, столице древнего Элама, то есть от Эгейского моря к Персидскому заливу. Этот путь протяжением 14000 стадий (свыше 200 км). Вероятно, не требует доказательств тот факт, что реки, особенно в древности, играли важную роль в установлении экономических и культурных контактов между народами. В условиях засушливого климата Средней Азии реки имели еще большее значение в общении народов. Амударья по течению которой располагались такие важнейшие оазисные государства как Бактрия, Согдиана, Хорезм, с глубокой древности должна была быть водной магистралью, по которой осуществлялось самое оживленное сообщение, о чем сохранились сведения письменных источников. Еще одним фактором доказывающим важность реки Амударьи в торговых операциях древности, является то, что по берегам реки или в непосредственной близости от нее

возникали крупные торгово-ремесленные центры, сведения о которых дают нам письменные источники и данные археологии. Так, вблизи от переправы через Амударю по дороге из Бактрии в Согдиану располагался большой торговый центр – город Темез, от которого сохранилось древнее городище, расположенное примерно в 70 км. от города Бактр. Вблизи от Амударьи находился такой город как Мараканда и, наконец, к югу от него по течению реки находились безымянные пока города древнего Хорезма. (8). Мукашева Р.Р. К вопросу о торговом пути, проходившем по территории Средней Азии в древности (стр. 12-21). Древний восток и античный мир Сборник статей стр. 17 Москва. 1972)

Нам ничего не известно о событиях в жизни народов Средней Азии при последних Ахеменидах, кроме того обстоятельства, что восставшие против царя члены царского дома опирались обычно на среднеазиатские области. В Битве при Гавгамелах (331 г. до н.э.), когда последний ахеменид Дарий III был разбит Александром, в состав его войска входили бактрийцы, согдийцы, саки, («союзники Дария»), дахи и какие-то «скифские всадники». Однако в ней уже не участвуют хорезмийцы, сумевшие к этому времени сбросить власть Ахеменидов. Эта битва положила конец владычеству Ахеменидов над народами Средней Азии.

Список литературы:

- (1). Ртвеладзе Э. В. Цивилизации, Государства Культуры Центральной Азии стр.15 Ташкент. 2005)
- (2). Один из древнейших видов алфавитного письма, возникший на территории современной Сирии. Арамейское письмо применялось в Ахеменидской империи наряду с клинописью).
- (3). Очерки по истории СССР. Первобытно-общинный строй и древнейшие государства на территории СССР. стр.249 М.1956
- (4). История Узбекской ССР. Т.1 стр.11 Ташкент 1967)
- (5). История Узбекской ССР том.1 кн.1 стр.43 Ташкент 1955 г.)
- (6). Strabo. XI., 4; Quintus. VII, 5).
- (7). История Узбекистана в источниках стр. 12. Ташкент «ФАН» 1984).
- (8). Мукашева Р.Р. К вопросу о торговом пути, проходившем по территории Средней Азии в древности (стр. 12-21). Древний восток и античный мир Сборник статей стр. 17 Москва. 1972)